

NATURAL SONNI ABSOLYUT BO'LAKLASHDAGI BUTUN YECHIMLARI SONI

Tursunov Bekzod Burxon o'g'li

Andijon davlat universiteti matematika kafedrası o'qituvchisi

Komilov Boburmirzo Otabek o'g'li

Andijon viloyati Shaxrixon tumani 41 – umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

Zuxirdinov Najmiddin Nasoxxidín o'g'li

Andijon viloyati Oltinko'l tumani 4 – umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Bo'laklashlarga doir masalalar orasida natural sonlarni natural yoki manfiymas butun qo'shiluvchilar yig'indisi sifatida tasvirlash masalasi alohida o'rin tutadi. Bo'laklanayotgan son o'rniga undan kichikroq sonlarni bo'laklash yoki qaralayotgan bo'laklashni kamroq sondagi qo'shiluvchilari bo'lgan bo'laklashga keltiriladi. Maqolada natural sonni bo'laklashni butun sonlarda amalga oshirish qaralgan. Bo'laklanayotgan son umumiy holda bo'laklashga keltirilgan. Bo'laklashlar sonini hisoblashning bo'laklashni berilgan sondan ko'proq hollardagi masalasi hal qilingan.

Kalit so'zlar: bo'laklash, natural son, guruhlash, absolyut bo'laklash, yig'indi, umumlashgan teorema.

NUMBER OF WHOLE SOLUTIONS IN ABSOLUTE DIVISION OF NATURAL NUMBER

Abstract: Among the exercises for divisions, the question of describing natural numbers as the sum of all participles, whether natural or whole number, occupies a special place. Instead of the number that is being divisible, the division of smaller numbers from it, or the division that is being looked at, is brought to the division that has the less-than-the-addition of the less-than-the-addition of the number. The article looks at the implementation of splitting a natural number in whole numbers. The number being divided is presented in the general case to divide. The issue of calculating the number of fragments in more cases than the given number of fragments is also solved

Keywords: division, natural number, grouping, absolute division, sum, generalized theorem

ЧИСЛО ЦЕЛЫХ РЕШЕНИЙ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА ПРИ АБСОЛЮТНОМ ДЕЛЕНИИ

Аннотация: Среди упражнений на деление особое место занимает вопрос об изображении натуральных чисел как суммы натуральных или отрицательных целых чисел. Разбиение меньшего числа вместо разбиения на части или приведение рассматриваемого фрагмента к разбиению с меньшим числом соединений. В статье приведена реализация деления натурального числа на целые числа. Делимое число приводится к делению в общем случае. Также решен вопрос о подсчете количества фрагментов в тех случаях, когда фрагментов больше заданного числа

Ключевые слова: деление, натуральное число, группировка, абсолютное деление, сумма, обобщенная теорема

Ma'lumki

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_k = n \quad (1)$$

tenglamaning nomanfiy yechimlari soni C_{n+k-1}^n taga teng [1]. (1) ning barcha natural yechimlari soni C_{n-1}^{k-1} orqali topiladi [2].

Bizni qiziqtirgan masala

$$|x_1| + |x_2| + |x_3| + \dots + |x_k| = n \quad (2)$$

tenglamaning butun yechimlari sonini topishdan iborat. Dastlab masalani $k \leq n$ hol uchun yechamiz.

(2) ning har bir butun yechimlarini (1) ning har bir yechimlaridagi natural sonlarni qarama – qarshisiga o'zgartirish orqali hosil qilamiz.

Masalan: $(p_1, p_2, 0, 0, \dots, 0)$ ($p_1 + p_2 = n, p_1, p_2 \in \mathbb{N}$) orqali yana (2) ning

$$(-p_1, p_2, 0, 0, \dots, 0)$$

$$(p_1, -p_2, 0, 0, \dots, 0)$$

$$(-p_1, -p_2, 0, 0, \dots, 0)$$

yechimlarni hosil qilamiz.

Ko'rish mumkinki tarkibida 2 ta natural son mavjud (1) ning har bir yechimidan (2) ning $C_2^0 + C_2^1 + C_2^2$ ta butun yechimlarini hosil qilish mumkin.

$C_2^0 - 2$ ta butun yechimlar ichida manfiy yechimlari yo'q; $(p_1, p_2, 0, 0, \dots, 0)$

$C_2^1 - 2$ ta butun yechimlar ichida bitta manfiy yechim bor; $(-p_1, p_2, 0, 0, \dots, 0)$ va $(p_1, -p_2, 0, 0, \dots, 0)$.

$C_2^2 - 2$ ta butun yechimlar ichida ikkita manfiy yechim bor; $(-p_1, -p_2, 0, 0, \dots, 0)$.

(1) ning tarkibida 2 ta natural son mavjud barcha yechimlari soni $C_{n-1}^{2-1} \cdot C_k^2$ ta bo'lib, ularning har biri orqali $C_2^0 + C_2^1 + C_2^2 = 2^2$ ta (2) ning butun yechimlarini hosil qilish mumkin. Demak, (2) ning tarkibida noldan farqli ikkita butun sonlar qatnashgan yechimlari soni $(C_2^0 + C_2^1 + C_2^2) \cdot C_{n-1}^{2-1} \cdot C_k^2 = 2^2 \cdot C_{n-1}^{2-1} \cdot C_k^2$ ga teng.

Huddi shunday mulohaza yuritishni davom ettirib tarkibida k ta natural son qatnashuvchi (1) tenglamaning yechimidan $2^k \cdot C_{n-1}^{k-1} \cdot C_k^k$ ta (2) ning yechimlarini hosil qilish mumkin. $1 \leq k \leq n$ bo'lganda (2) ning barcha butun yechimlari soni

$$\sum_{i=1}^k 2^i \cdot C_{n-1}^{i-1} \cdot C_k^i$$

formula orqali topiladi.

Yuqoridagi natijalarni umumlashtirgan holda quyidagi teoremani keltirish mumkin:

Teorema.

Berilgan $k, n \in \mathbb{N}$ ($k \leq n$) sonlar uchun $|x_1| + |x_2| + |x_3| + \dots + |x_k| = n$ tenglamaning $x_i \in \mathbb{Z}, i = \overline{1, k}$ shartlarni qanoatlantiruvchi $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_k)$ yechimlari soni S_n^k quyidagicha topiladi:

$$S_n^k = \sum_{i=1}^k 2^i \cdot C_{n-1}^{n-i} \cdot C_k^i$$

1 – misol.

$$|x_1| + |x_2| + |x_3| = 3$$

tenglama nechta butun yechimga ega?

Yechish: $n = 3, k = 3$ da S_n^k ni hisoblaymiz.

$$S_n^k = \sum_{i=1}^3 2^i \cdot C_{3-1}^{3-i} \cdot C_3^i = \sum_{i=1}^3 2^i \cdot C_2^{3-i} \cdot C_3^i = 2^1 C_2^0 C_3^1 + 2^2 C_2^1 C_3^2 + 2^3 C_2^2 C_3^3 =$$

$$= 6 + 24 + 8 = 38$$

demak, tenglama 38 ta butun yechimga ega.

Yechimlarni ketma – ket yozib chiqish orqali ham ularning sonini ko'rsatish mumkin.

(3,0,0)	(1,2,0)	(-1,2,0)	(-1,0,2)	(0,-1,2)	(1,1,1)	(-1,1,-1)
(0,3,0)	(2,1,0)	(1,-2,0)	(1,0,-2)	(0,1,-2)	(-1,1,1)	(-1,-1,-1)
(0,0,3)	(1,0,2)	(-1,-2,0)	(-1,0,-2)	(0,-1,-2)	(1,-1,1)	
(-3,0,0)	(2,0,1)	(-2,1,0)	(-2,0,1)	(0,-2,1)	(1,1,-1)	
(0,-3,0)	(0,1,2)	(2,-1,0)	(2,0,-1)	(0,2,-1)	(-1,-1,1)	
(0,0,-3)	(0,2,1)	(-2,-1,0)	(-2,0,-1)	(0,-2,-1)	(1,-1,-1)	

Biz (2) masalani $k \leq n$ hol uchun hal qildik. Tenglamani $k > n$ hol uchun yechganimizda har bir yechim tarkibida ko'pi bilan n ta butun son qatnashadi va qolgan barcha butun yechimlar faqat nollardan iborat bo'ladi. (2) ning barcha yechimlarini (1) ning barcha nomanfiy yechimlaridagi natural sonlarni qarama – qarshisiga o'zgartirib hosil qilganimiz sababli $k > n$ holda ham shunday yo'l tutamiz. Hisoblashlarda bo'laklashlar soni $k > n$ da n tadan ortib ketmaydi.

Demak bo'laklashlar soni umumiy holda ko'pi bilan k ta yoki n tadan iborat bo'ladi va quyidagi umumlashgan teorema o'rinli

Umumlashgan teorema.

Berilgan $k, n \in \mathbb{N}$ sonlar uchun $|x_1| + |x_2| + |x_3| + \dots + |x_k| = n$ tenglamaning $x_i \in \mathbb{Z}, i = \overline{1, k}$ shartlarni qanoatlantiruvchi $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_k)$ yechimlari soni S_n^k quyidagicha topiladi:

$$\bar{S}_n^k = \sum_{i=1}^{\min(n,k)} 2^i \cdot C_{n-1}^{n-i} \cdot C_k^i$$

2 - misol.

$$|x_1| + |x_2| + |x_3| = 2$$

tenglama nechta butun yechimga ega?

Yechish: $n = 3, k = 3$ da \bar{S}_n^k ni hisoblaymiz.

$$\bar{S}_2^3 = \sum_{i=1}^{\min(2,3)} 2^i \cdot C_{2-1}^{2-i} \cdot C_3^i = \sum_{i=1}^2 2^i \cdot C_1^{2-i} \cdot C_3^i = 2^1 C_1^1 C_3^1 + 2^2 C_1^0 C_3^2 = 6 + 12 = 18$$

demak, tenglama 18 ta butun yechimga ega

Yechimlarni ketma – ket yozib chiqish orqali ham ularning sonini ko'rsatish mumkin

(2,0,0)	(-2,0,0)	(1,1,0)	(-1,1,0)	(-1,0,1)	(0,-1,1)
(0,0,2)	(0,-2,0)	(1,0,1)	(1,-1,0)	(1,0,-1)	(0,1,-1)
(0,2,0)	(0,0,-2)	(0,1,1)	(-1,-1,0)	(-1,0,-1)	(0,-1,-1).

Ko'rilgan (2) tenglamaning simmetrik yechimlari va yechimlarining yig'indisini topish, geometrik hamda kombinatorik tahlilga asoslanib tadqiq qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. И.И.Ежов, А.В.Скорород, М.И.Ядренко “Элементы комбинаторики”. Москва “Наука” 1977. стр 32.
2. К.А.Рыбникова “Комбинаторный анализ”. Москва “Наука” 1982. стр 15.
3. Н.Т.То'rayev, I.Azizov “Matematik mantiq va diskret matematika”. Toshkent “Tafakkur bo'stoni” 2011. 132-bet.

